

CAMINHOS

PARA O PATRIMÓNIO VIRTUAL EM VISEU

Nelson Gonçalves

Generalista 3D @ ponto Z

Assistente convidado @ ESEV

Conferência Internacional Educação Patrimonial, Turismo e Comunidades: (trans)formações e (re)criações
18-21 outubro 2018 | Museu Nacional Grão Vasco, Viseu.

Interdisciplinar, cruzamentos, confluências.

CAMINHO DA PONTE
MUSEU VIRTUAL DAS MEMÓRIAS E IDENTIDADES
DE VISEU

culturapopular-viseu.pt

File Edit View History Bookmarks Tools Help

culturapopular-viseu.pt x +

← → ↻ 🏠 🔍 culturapopular-viseu.pt 🔍 Search 📄 ABP >> ☰

ANIMAÇÃO

Lagar de Azeite
Ranhados

RECRIAÇÃO

Barca da Ribeira
Ribeira

MODELO 3D

Capucha de Burel
Viseu

ANIMAÇÃO

Moinhos do Pavia
Vildemoinhos

MODELO 3D

Fogareiro
Calde

INFOGRAFIA

Alfaia agrícola
Mundão

MODELO 3D

Tear
Várzea

MODELO 3D

Banco Parideiro
Silgueiros

MODELO 3D

Vaso de Cerâmica
Couto de Cima

ANIMAÇÃO

Tear
Várzea

CAMINHO DOS PONTOS
MAPA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO
DE VISEU

Divulgar, valorizar,
documentar e preservar a
cultura popular

Comunidade e partilha
intergeracional

Património etnográfico:
Casa da Ribeira, Casa de
Lavoura e Oficina do Linho,
Museu Etnográfico de
Silgueiros, etc.

Rituais
Dialectos Linguagem
Literatura
Trajes Crendices
Religiosidades
Identidade
Tradições Música
Cultura Usos Crenças
Festas
Dança
Vinho Lendas
Agricultura,
Brinquedos Linho
Folclore
Artesanato

Abraveses

Póvoa de Abraveses

Travassos de Cima

Rio de Loba

Gumirães

Quinta das Lameiras

Santo Estevão

Vil de Moinhos

São Salvador

Viso Sul

Barbeita

Ranhados

Caçador

Paradinha

Repeses

Bairro da Misericórdia

Fragosela

Cabanões de Baixo

Parque Industrial de Coimbra

CAMINHO DA ARA
VISSAIUM 3D
UISEU NA ÉPOCA ROMANA

MURALHA DE VISSAIUM NO ALTO IMPÉRIO

JOÃO VAZ

ARQUEOHOJE

Marques Serra, S. (2018). A cidade romana de Viseu. A memória do passado como suporte da cidade do presente. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

MURALHA DE VISSAIUM NO BAIXO IMPÉRIO

JOÃO VAZ

ARQUEOHOJE

Marques Serra, S. (2018). A cidade romana de Viseu. A memória do passado como suporte da cidade do presente. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

SARA SERRA

Marques Serra, S. (2018). A cidade romana de Viseu. A memória do passado como suporte da cidade do presente. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

Imagens de Ammaia (Ammaia – A Roman town in Lusitania), Conímbriga e Olisipo (Documentário "Fundeadouro Romano em Olisipo").

VISUALIZAÇÃO 3D DE VISSAIUM

Modelos 3D =

Animação, Imagens fixas,
360°, RV, impressão 3D,
etc.

A CAMINHO DE VIZEU

VIZEU 3D

DE 1864 ATÉ À ATUALIDADE

PLANTA TOPOGRAPHICA
 DA CIDADE DE
VIZEU
 MANDADA LEVANTAR
 2514
 MUNICIPALIDADE
 DE
 1866.

Escala de 1:50,000
 1:50,000
 1:50,000

Casa
 de
 S. João

- | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Casa de S. João | 21. Igreja de S. Martinho | 41. Igreja de S. Martinho |
| 2. Casa de S. João | 22. Igreja de S. Martinho | 42. Igreja de S. Martinho |
| 3. Casa de S. João | 23. Igreja de S. Martinho | 43. Igreja de S. Martinho |
| 4. Casa de S. João | 24. Igreja de S. Martinho | 44. Igreja de S. Martinho |
| 5. Casa de S. João | 25. Igreja de S. Martinho | 45. Igreja de S. Martinho |
| 6. Casa de S. João | 26. Igreja de S. Martinho | 46. Igreja de S. Martinho |
| 7. Casa de S. João | 27. Igreja de S. Martinho | 47. Igreja de S. Martinho |
| 8. Casa de S. João | 28. Igreja de S. Martinho | 48. Igreja de S. Martinho |
| 9. Casa de S. João | 29. Igreja de S. Martinho | 49. Igreja de S. Martinho |
| 10. Casa de S. João | 30. Igreja de S. Martinho | 50. Igreja de S. Martinho |
| 11. Casa de S. João | 31. Igreja de S. Martinho | 51. Igreja de S. Martinho |
| 12. Casa de S. João | 32. Igreja de S. Martinho | 52. Igreja de S. Martinho |
| 13. Casa de S. João | 33. Igreja de S. Martinho | 53. Igreja de S. Martinho |
| 14. Casa de S. João | 34. Igreja de S. Martinho | 54. Igreja de S. Martinho |
| 15. Casa de S. João | 35. Igreja de S. Martinho | 55. Igreja de S. Martinho |
| 16. Casa de S. João | 36. Igreja de S. Martinho | 56. Igreja de S. Martinho |
| 17. Casa de S. João | 37. Igreja de S. Martinho | 57. Igreja de S. Martinho |
| 18. Casa de S. João | 38. Igreja de S. Martinho | 58. Igreja de S. Martinho |
| 19. Casa de S. João | 39. Igreja de S. Martinho | 59. Igreja de S. Martinho |
| 20. Casa de S. João | 40. Igreja de S. Martinho | 60. Igreja de S. Martinho |

VIZEU 1864

PLANTA TOPOGRAPHICA
DA CIDADE DE
VIZEU
MANDADA LEVANTAR
PELA
MUNICIPALIDADE
DE
1864.

Visualizar a evolução histórica da estrutura urbana de Viseu desde 1864 (planta mais antiga que se conhece) até à cidade contemporânea.

Virtualização, Recriação, Reconstrução

Impressão 3D

Estes caminhos valorizam o muito e bom que tem sido feito.

Estes caminhos são relevantes porque constituem oportunidades e formas de fazer avançar o conhecimento, experiência, divulgação e a valorização do património de Viseu.

OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO!
E AMANHÃ É 2ª FEIRA!

catarina.martins@ponto-z.pt

nelson.goncalves@ponto-z.pt

